

УДК 7.071.3:004

*І. Ю. Гусленко***ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПІДГОТОВКУ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ ТА МАЙБУТНЄ ПРОФЕСІЇ
ПЕРЕКЛАДАЧА**

У статті розглянуті проблеми застосування інформаційних технологій в процесі навчання студентів перекладацьких відділень та питання перспектив професії перекладача в світі електронних технологій. Визнається, що технології докорінно змінили вимоги до здійснення перекладу та до перекладача, внаслідок чого великого значення набуло вміння застосовувати інформаційні технології у перекладі, що має бути враховано під час навчання.

Аналіз особливості здійснення перекладу за допомогою програм машинного перекладу дозволили зробити висновок про те, що використання програм машинного перекладу потребує формування у студентів вмінь та навичок постредагування, що розглядається як окремий етап, який йде за перекладом.

У статті вказується, що впровадження в освітній процес професійних сервісів автоматизації процесу перекладу або САТ-програм пов'язано з низкою труднощів. Зазначається про наявні суперечності між необхідністю опанування сучасним інструментарієм САТ, що обумовлено вимогами ринку праці в індустрії перекладу, та можливостями набуття сучасних професійних вмінь та навичок під час навчання. Автором пропонуються способи подолання виявлених перепон.

Ключові слова: САТ-програми, інформаційні технології в перекладі, машинний переклад, підготовка перекладачів.

Guslenko Iryna. The impact of technology on the translators training and the future of translators.

The paper deals with the problems of using information technologies in the process of training students of translation departments and addresses the issues of the future of translators in the electronic world. It is recognized that technology has fundamentally changed the requirements for translation and translators, in result the ability to apply information technology in translation has gained great importance, which should be taken into account in the process of translators training.

The analyzed features of computer-aided translation done with the help of Machine Translation programs allowed us to conclude that the use of Machine Translation programs requires post-editing as a separate stage that follows the translation and formation of students post-editing skills.

The paper proves that the introduction of professional computer-assisted translation services and programs into the educational process has some difficulties because of some contradictions between the need of mastering the CAT tools as a requirement of the translation industry labor market and the possibilities of acquiring advanced training skills and abilities during the training. The author offers some practical ways to overcome the identified obstacles.

Key words: CAT programs, information technologies in translation, machine translation, training of translators, translation market.

Постановка проблеми. Розвиток інформаційних технологій впливає на всі сфери життя сучасної людини – на те, як ми працюємо, відпочиваємо, вчимося, докорінно змінюючи ринок праці. У результаті частина професій зникає, на їхньому місці з'являються нові. Те, що декілька десятиліть тому робила людина, зараз виконується набагато швидше та якісніше завдяки комп'ютерним програмам, різноманітним гаджетам і механізмам.

Професія перекладача не стала виключенням. Вже неможливо уявити перекладацьку діяльність без використання сучасних технологій та спеціального електронного інструментарію, що в разі прискорює процес перекладу, робить його ефективнішим і якіснішим, це дозволяє обробляти великі обсяги текстів, підвищуючи конкурентоспроможність перекладача.

Розвиток світової економіки, інтерналізація багатьох підприємств, гармонізація законодавства різних країн та узгодженість діяльності міжнародних установ між собою призводять до зростання потреб у перекладі великого обсягу різноманітних текстів, унаслідок чого розробники штучного інтелекту вкладають величезні кошти в створення нових все більш досконалих машинних систем перекладу. Наприклад, за оцінками маркетингової компанії Mordor Intelligence, ринкова вартість машинних систем перекладу в США зростає на 7,1% на рік. Таким чином, за період з 2022 року по 2027 рік очікується зростання її вартості до \$230,67 млн [9].

Втім, таке широке використання інформаційних технологій створює підстави замислитися про ефективність застосування інформаційних технологій під час навчання студентів перекладацьких відділень та про майбутнє професії перекладача в електронному світі, про те, чи не стане перекладач «видом, що зникає», адже у багатьох виникає питання: «Чим узагалі займаються перекладачі й за що їм платять, якщо машина вже навчилася миттєво перекладати й текст, і голос, і написи майже з будь-якої мови на будь-яку іншу?» [3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальність проблем використання інформаційних технологій під час навчання та в практичній діяльності перекладачів підтверджуються численними публікаціями та доробками вітчизняних та зарубіжних вчених.

Найбільша кількість публікацій та наукових досліджень стосується загальних питань використання новітніх технологій у професійній підготовці перекладачів та формування перекладацьких компетентностей [4; 6; 7]. Зокрема, В. Д. Ігнатенко, спираючись на реалії сучасного перекладацького ринку праці, робить висновок про те, що використання CAT програм та програми SDL TRADOS – «це вимога ринку перекладацьких послуг, це майбутнє перекладацької індустрії, яке обов'язково має бути враховане в освітньому процесі при підготовці майбутніх фахівців з перекладу» [4, с. 42].

Частина публікацій розкриває питання використання інформаційних технологій в перекладацькій діяльності взагалі та в різних видах перекладу зокрема [1].

Втім, досліджуючи новітні ресурси та різноманітні інструментарії, якими повинен опанувати перекладач, науковці та освітяни привертають увагу до того, що в процесі навчання майбутніх перекладачів, далеко не всі викладачі активно використовують потенціал інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ), інколи небезпідставно мають упереджене ставлення до так званого «машинного перекладу», і, визнаючи важливість опанування перекладацькими комп'ютерними програмами, не бачать можливості їхнього використання на заняттях (наприклад, системи ТМ (Translation Memory)), оскільки вони більше підходять для перекладу однотипних текстів, що не завжди можливо

в освітньому процесі [8, с. 7]. Таке становище, безумовно, створює певну колізію між сферою освіти та вимогами до перекладача на ринку праці, оскільки майбутній фахівець ще на етапі навчання має як не досконало опанувати перекладацьким електронним та інформаційним арсеналом, то хоча б ознайомитись з ним, набути навичок його використання в практичній діяльності.

Мета статті – дослідити можливості реалізації завдань з професійного розвитку майбутніх перекладачів в умовах впровадження інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Використання інформаційних технологій в перекладі насамперед пов'язане зі застосуванням програм машинного перекладу та програм автоматизованого перекладу, які докорінно відрізняються між собою, та потребують різних вмінь та навичок для опанування ними.

Найпопулярніші онлайн програми машинного перекладу (Machine translation), як-от: Bing Microsoft Translator, Cambridge Dictionary Translate, Collins Dictionary Translator, DeepL, Google Translate, PROMT Online Translator, Reverso, Systran Translate, Translate.com, Translate Meta, Translatedict, Національний online перекладач – є доступним інструментом для здійснення перекладу.

Деякі з зазначених програм є повністю безплатними, деякі пропонують розширені функції у платних версіях, вони можуть розрізнятися за якістю перекладу, мовними парами, обмеженнями на обсяг тексту перекладу тощо. Спільним є те, що для здійснення перекладу необхідно лише вставити текст для перекладу в спеціальне вікно, зазначити мову вихідного та цільового тексту (багато сервісів здатні самостійно визначати мову-джерело), активувати процес перекладу й миттєво отримати результат з якістю перекладу найчастіше достатньою для ознайомлення зі змістом тексту вихідної мови

Втім, попри невпинну роботу розробників над удосконаленням онлайн перекладачів, жодна з програм на сьогодні не є досконалою, про що іноді забувають студенти. Граматичні розбіжності між мовами не завжди дозволяють коректно визначити синтаксичні зв'язки між членами речення, можна спостерігати неузгодженість між родом

і числом іменників та прикметників при перекладі на українську мову, онлайн перекладачі досить часто припускаються помилки при перекладі часових форм дієслова, наявні помилки у виборі значення слова за контекстом, а отриманий машинний переклад далекий від норм літературної мови. Адекватний переклад художніх творів, які відрізняються наявністю стилістичних та художніх прийомів, використанням різноманітних стилів, образністю, взагалі наразі неможливий.

Наприклад, аналіз газетних текстів, перекладених за допомогою *Google Translate*, дозволив констатувати такі помилки (за Корольовою Т.):

- 1) спотворення референційного змісту вихідного повідомлення;
- 2) неправильний добір варіантів відповідностей та відсутність уніфікованості термінів;
- 3) невідтворення абревіатур;
- 4) неузгодженість мовних одиниць за особами, числами й відмінками;
- 5) неправильний добір функціонального аналога при відтворенні абсолютних, герундіальних та дієприкметникових конструкцій;
- 6) буквальний переклад словосполучень, відсутність застосування трансформацій граматичної структури вихідного повідомлення (додавань, перестановок) [5, с. 106–109].

Виходячи з виокремлення двох рівнів перекладу: по-перше, «задовільна якість» із відтворенням основної інформації вихідного повідомлення (з наявністю певних мовних огріхів); по-друге, якість перекладу, наближена або рівна якості перекладу, виконаного людиною (як текст придатний для публікації), можна стверджувати, що використання онлайн перекладачів виправдано для непрофесійного перекладу інформаційних нехудожніх текстів з метою ознайомлення з ними, а професійний переклад вимагає ретельного постредагування задля усунення граматичних, лексичних стилістичних помилок. З огляду на це, в одній зі своїх робіт «What technology does to translating» науковець Ентоні Девід Пім, відомий публікаціями в галузі перекладознавства, вказує на те, що технології, у тому числі й у перекладі, не завжди дозволяють виконувати роботу краще або ефективніше,

оскільки редагування машинного перекладу складного тексту часто потребує дуже багато часу, влучно зазначаючи про це: “what you win on the swings, you lose on the roundabouts” [10, с. 2].

Основною проблемою програм машинного перекладу, на думку перекладачів та розробників програм перекладу, є те, що: «Машини неспроможні визначати контекст, у якому використовується слово, їм важко побачити текст загалом. Бо вони не люди. Це банально, але розібратися у тонкощах контракту між двома акторами чи локалізувати рекламний текст може лише людина. Робот у його діяльності перекладача закриває рутинні процеси. Промислове обладнання може зробити деталь для автомобіля, а система машинного перекладу – деталь тексту. Причому повторювану» [2].

Втім, факт масового використання онлайн перекладачів, у тому числі й студентами, ставить перед викладачами завдання, використовуючи наявні можливості, навчити студентів редагування перекладів. Можливо, з розробкою курсу постредагування машинного перекладу як окремого етапу, що йде за перекладом: «об’єктом подальшої роботи виступає вже перекладений текст, а початковий текст постає як фон і матеріал для зіставлення» [5, с. 105].

На відміну від програм машинного перекладу, CAT-програми (Computer-assisted translation) – є професійними сервісами автоматизації процесу перекладу, спрямованими на те, щоб оптимізувати роботу над перекладом, прискорити виконання замовлення. Найкращі CAT-tools для перекладу та локалізації продуктів (Trados, SmartCAT, MemoQ, Wordfast, OmegaT, DéjàVu, Transit NXT Professional) позбавляють перекладача зайвої рутини, але не виключають участі людини у процесі перекладу, оскільки принцип їхньої роботи ґрунтується на тому, що вони здатні запам’ятовувати вже перекладені тексти або документи, запропоновуючи варіанти перекладу текстових сегментів, що збігаються.

CAT-програми дозволяють:

1) збирати словники та глосарії, які складаються зі слів та словосполучень за конкретною тематикою (економіка, юриспруденція, маркетинг, медицина);

2) зберігати форматування вхідного тексту, що дуже зручно у роботі з багаторівневими списками;

3) створювати авторські глосарії з термінами, абрєвіатурами, специфічними поняттями, які використовуються у якій-небудь вузькій сфері [12].

Найефективніше застосування CAT-tools виявляється при перекладі стандартизованих документів, локалізації програмного забезпечення, роботі з термінологічними словниками, виконанні проектної роботи із забезпеченням одноманітності перекладу термінології та перевірки якості перекладу [ibid.].

Всі зазначені вище програмні продукти, розроблені на основі технологій пам'яті перекладів (Translation Memory (TM)), вони мають схожі характеристики та функціональні можливості. В курсі вивчення дисципліни «Інформаційні технології перекладача» в Харківському гуманітарному університеті «Народна українська академія» студентам пропонується опанування однією з них, а саме: програмою автоматизованого перекладу OmegaT. Основними перевагами якої є те, що вона є безплатною, має лаконічний інтерфейс та достатню кількість функціональних можливостей, при цьому дає уявлення про можливості роботи в аналогічних CAT-програмах.

На жаль, отримані студентами навички застосування програм автоматичного перекладу дуже часто обмежуються рамками дисципліни «Інформаційні технології перекладача». На це є декілька причин:

1) використання CAT-програм на заняттях з дисципліни «Практика перекладу» не завжди доцільно;

2) не всі викладачі вміють працювати з CAT-програмами.

Недоцільність використання CAT-програм на заняттях з дисципліни «Практика перекладу» обумовлена тим, що курс аспектного перекладу, будь-то переклад медичних, юридичних, економічних текстів тощо, хоча й включає наявність певної термінології, але складається з різноманітних тематичних текстів, які далекі від одноманітності, насичені різноманітною термінологією, що відповідає завданням курсу – надати основи знань з перекладу текстів певної тематики.

Розв'язання зазначених проблем лежить у площині як опанування викладачами навичками роботи з САТ-програмами (напр., як курс підвищення кваліфікації), так і у пошуку можливостей використання САТ-програм в освітньому процесі.

З нашого погляду, безвідривна перекладацька практика дає хороші можливості використання зазначених програм в освітньому процесі за умов відповідної організації та відповідності текстів для перекладу жорстким критеріям щодо насиченості термінологією, їхньої однотипності тощо. Крім того, такий підхід до організації безвідривної перекладацької практики сприяв би формуванню у студентів навичок проєктної роботи, розвивав вміння роботи в команді, давав можливості вдосконалення практичного використання професійних програм перекладу.

Висновки та перспективи подальших розвідок. Технології змінили професію перекладача, внаслідок чого набуло значення не тільки вміння робити переклад, а й те, як використовувати технології у перекладі, як керувати проєктами, виконувати постредагування тощо. Втім, досі наявні розбіжності між необхідністю опанування сучасним інструментарієм, що обумовлено вимогами ринку праці в індустрії перекладу, та можливостями набуття сучасних професійних вмінь та навичок під час навчання. Це є нагальним завданням як для студентів – майбутніх перекладачів, так і для тих, хто навчає перекладу.

Наявність програм машинного та автоматичного перекладу, зрештою, не означає, що перекладачі більше не потрібні, оскільки штучний інтелект ще не здатен визначати контекст, оперувати змістом та бачити текст в цілому, поки що на це здатна лише людина, яка володіє відповідними навичками: «щоб зрозуміти, який зміст вкладав у свій твір автор, потрібно розбиратися в людській природі. Узагалі, для цього потрібно мати у своїй голові (у випадку комп'ютера – у процесорі) модель усього світу. Ось за що платять перекладачам – за зміст. Це недешева річ» [11].

Список бібліографічних посилань

1. Бородіна, О. О., Корженко, В. С. (2017). Інформаційні технології при письмовому перекладі. В: *Тези 69-ої наукової конференції професорів, викладачів, наукових працівників, аспірантів та студентів університету*. Полтава, с. 198–200.
2. Горбачевський, С. (2022). Чи зможуть роботи замінити людей-перекладачів. *Speka. media: технології, підприємництво та новини IT* [online]. Available at: <https://speka.media/ci-zmozut-roboti-zagovoriti-po-lyudskir-p1o46v> [Accessed 19 Jan. 2023].
3. Денисовець, І. (2016). Сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності. В: *Документно-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми і перспективи*. Полтава, с. 111–113.
4. Ігнатенко, В. Д. (2020). Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів. *Іноземні мови*, 1, с. 37–42.
5. Корольова, Т. М. (2020). Постредагування при машинному перекладі. *Наук. вісн. Південноукраїнського нац. пед. ун-ту. Лінгвістичні науки*, 30, с. 101–119. DOI: <https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-7>
6. Мацюк, О. О. (2011). *Формування професійної компетентності майбутніх перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій*. Канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль.
7. Тимошенкова, Т. М. (ред.). (2016). *Підготовка референта-переводчика в умовах інноваційного вуза*. Харків: Изд-во НУА, 104 с.
8. Шибя, А. В. (2013). Використання нових інформаційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутнього перекладача засобами інтерактивних технологій. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах*, 28, с. 356–365.
9. Mordorintelligence (2023). *Machine Translation Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023–2028)* [online]. Available at: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/machine-translation-market> [Accessed 12 Jan. 2023].
10. Pym, Antony. (2011). What technology does to translating. *The International Journal of Translation and Interpreting Research*, [online] vol 3, 1, pp. 1–9. Available at: <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/121/81> [Accessed 19 Jan. 2023].
11. TechnoLex Translation Studio (2019). *Машинного перекладу не існує* [online]. Available at: <https://technolex.com/uk/articles/rage-against-the-machine-translation.html> [Accessed 12 Jan. 2023].

12. Ventskovska, J. (2022). 7 CAT-програм, які полегшать життя перекладачу. *MK translation* [online]. Available at: <https://mk-translations.ua/ua/blog/7-cat-program-yaki-polegshat-zhittya-perekladachu/> [Accessed 19 Jan. 2023].

References

1. Borodina, O. O., Korzhenko, V. S. (2017). Informatsiini tekhnolohii pry pysmovomu perekladi [Information technologies in written translation]. In: *Tezy 69-oi naukovoї konferentsii profesoriv, vykladachiv, naukovykh pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu*. Poltava. pp. 198–200.

2. Ю. Horbachevskyi, S. (2022). Chy zmozhut roboty zaminuty liudei-perekladachiv [Will robots be able to replace human translators?]. *Speka. media: tekhnolohii, pidpriemnytstvo ta novyny IT* [online]. Available at: <https://speka.media/ci-zmozut-roboti-zagovoriti-po-lyudski-p1o46v> [Accessed 19 Jan. 2023].

3. Denysovets, I. (2016). Suchasni informatsiini tekhnolohii u perekladatskii diialnosti [Innovative technologies in translation]. In: *Dokumentno-informatsiini komunikatsii v umovakh hlobalizatsii: stan, problemy i perspektyvy*. Poltava, pp. 111–113.

4. Ihnatenko, V. D. (2020). Vykorystannia suchasnykh informatsiinykh tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnykh filolohiv [Use of modern information technologies for training philologists]. *Inozemni movy*, 1, pp. 37–42.

5. Korolova, T. M. (2020). Postredahuvannia pry mashynnomu perekladi [Post-editing of machine translation]. *Nauk. visn. Pivdenoukrainskoho nats. ped. un-tu. Linhvistychni nauky*, 30, pp. 101–119. DOI: <https://doi.org/10.24195/2616-5317-2020-30-7>.

6. Matsiuk, O. O. (2011). *Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnykh perekladachiv zasobamy informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii* [Formation of professional competencies of future translators by means of information and communication technologies]. Cand. ped. nauk: 13.00.04. Ternopil.

7. Tymoshenkova, T. M. (ed.). (2016). *Podhotovka referenta-perevodchyka v uslovyiakh ynnovatsyonnoho vuza* [Translators training in the innovative university]. Khar'kov: Yzd-vo NUA, 104 p.

8. Shyba, A. V. (2013). Vykorystannia novykh informatsiinykh tekhnolohii u protsesi formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho perekladacha zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [The use of new information technologies in the process of forming the professional competence of the future translator by

means of interactive technologies]. *Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh*, 28, pp. 356–365.

9. Mordorintelligence, (2023). *Machine Translation Market – Growth, Trends, Covid-19 Impact, and Forecasts (2023–2028)* [online]. Available at: <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/machine-translation-market> [Accessed 12 Jan. 2023].

10. Pym, Antony. (2011). What technology does to translating. *The International Journal of Translation and Interpreting Research*, [online] vol 3, 1, pp 1–9. Available at: <http://www.trans-int.org/index.php/transint/article/view/121/81> [Accessed 19 Jan. 2023].

11. Technolex Translation Studio, (2019). Mashynnoho perekladu ne isnuie [There is no machine translation] [online]. Available at: [hhttps://technolex.com/uk/articles/rage-against-the-machine-translation.html](https://technolex.com/uk/articles/rage-against-the-machine-translation.html) [Accessed 12 Jan. 2023].

12. Ventskovska, Julia. (2022). 7 CAT-prohram, yaki polehshat zhyttia perekladachu [7 CAT programs that will make the translator’s life easier]. *MK translation* [online]. Available at: <https://mk-translations.ua/ua/blog/7-cat-program-yaki-polegshat-zhyttya-perekladachu/> [Accessed 19 Jan. 2023].